

البيئة الطبيعية والسيرورة التاريخية^١.

دراسة حول التأثير المتبادل بين البيئة والتاريخ: ورقة عمل ومداخلة مقدمة الى الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ من أعمال مؤتمر: البيئة الطبيعية: إشكاليات وآفاق؛ محور البيئة والتنمية- تشرين الثاني ٢٠١٧

د. حسام محي الدين- الجامعة اللبنانية- قسم التاريخ^٢

مقدمة:

لاشك أن البيئة الطبيعية هي مسرح الاجتماع البشري، ومجال الدينامية والتحرك للتاريخ الانساني. وكثيراً ما تطبع العلاقة المتبادلة بين الطبيعة والانسان السيرورة التاريخية لمجتمع ما؛ من حيث ما تقدمه الطبيعة من عناصر مساعدة أو معاندة، ومن حيث ما يمكن للنشاط الانساني أن يتعامل ويدير هذه العناصر في إطار تثير إطار الاجتماعي. وقد تدخل هذه العلاقة في إطار السيطرة وما يمكن أن ينتج عن ذلك من حصرية الاقتناء، وبالتالي تحديد المكان الخاص، والاطار السيادي، والدخول في حتمية الصدام والتدافع من أجل مورد هنا، ومساحة هناك، مما يصنع الحدث التاريخي، كمحصلة ونتيجة لتلك العلاقة المتداخلة بين الانسان والبيئة.

وتدخل معالجة جدلية العلاقة بين البيئة الطبيعية والسيرورة التاريخية في إطار التشويق، نظراً لطابع التأثير والتأثير الظاهر بين الطرفين، في نمط من التبادل غير المنقطع. فإذا كانت البيئة الطبيعية تتدخل أحياناً كلاعب في صناعة التاريخ، تعيق تقدمه أو تسهله، من الملفت أيضاً أن السيرورة التاريخية لسلسلة من الأحداث التي يصنعها الانسان، تدخل أيضاً كلاعب في تغيير البيئة الطبيعية، ليعود هذا التأثير مجدداً، كرمية "البومرنج" (Boomerangs) على السيرورة التاريخية نفسها.

وتختلف النظريات في اعتبار الانسان جزءاً من البيئة الطبيعية أو عنصراً مؤثراً فيها. من جهة ثانية، تختلف النظريات حول دور الانسان في السيرورة التاريخية ومدى صناعته لها، كفاعل أساسي أم كأداة لصانع تاريخي أكبر. كما تختلف النظريات في دور

١ - دراسة حول التأثير المتبادل بين البيئة والتاريخ: ورقة عمل ومداخلة مقدمة الى الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الانسانية؛

من أعمال مؤتمر: البيئة الطبيعية: إشكاليات وآفاق؛ محور البيئة والتنمية- تشرين الثاني ٢٠١٧

٢ - أستاذ في الجامعة اللبنانية- الفرع الرابع- قسم التاريخ

الانسان في التأثير في البيئة الطبيعية وتحويل مساراتها أم العكس. وفي هذا الجدل الكبير تطرح الاشكالية التالية:

● إذا كان لا وجود للتاريخ بدون الانسان، وهو الصانع الأول للحدث التاريخي في المكان والزمان، وهو عرضة لمؤثرات عديدة، من البيئة المحيطة به، سواء طبيعية أم مجتمعية، هل يتأثر الحدث التاريخي كما السيرورة التاريخية بالتأثيرات نفسها التي قد تطالها من مختلف الجهات، بحكم تأثير الفاعل وتغيير مساراته؟

● والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه، في حال وقفت البيئة الطبيعية بمكوناتها الحاجزة والمانعة، هل يستطيع الانسان التغلب على هذه المكونات متجاوزاً المستحيل، ليصنع حدثاً تاريخياً وليغير سيرورة تاريخية ما؟

● وإذا كانت البيئة الطبيعية بمكوناتها الهادئة والغازية، عرضة للثوران كما هي عرضة للهدوء، فالسؤال يُطرح، هل هي قادرة على الضرب عميقاً في المجتمع الانساني، وبالتالي التأثير في سيرورته التاريخية وتحويل مساراته؟

والاجابة على هذه الأسئلة الاشكالية تفترض وجود الاجابات التالية التي تحتاج الى تحقق بغية نفيها أو تأكيدها:

الفرضية الأولى: وفق التشابك بين الانسان كصانع للحدث التاريخي، وكمغير للسيرورة التاريخية، وبين تأثره بالبيئة الطبيعية، من المحتم أن يكون للبيئة الدور الأكبر في تركيب السيرورة التاريخية، من خلال تأثيرها على الصانع الرئيسي أي الانسان!

الفرضية الثانية: في حال وقفت الطبيعة بمكوناتها الحادة، الحاجزة والمانعة، قد يستطيع الانسان التغلب عليها لصناعة حدث تاريخي، فيما لو توفرت لديه قدرات استثنائية، تتجاوز رهبة المكان، وانسياب الزمان!

الفرضية الثالثة: إن الظواهر الطبيعية الكبرى، والتي تتجاوز قدرات الانسان على مواجهتها، قادرة على تغيير سيرورته التاريخية، وإجباره على تحويل مساره صانعاً حدثاً تاريخياً يتجاوز قدراته على الاستباق والاجتناب!

يعتبر هذا البحث حول البيئة الطبيعية والسيرورة التاريخية، عبر طرحه الاشكالية السابقة وافتراض الاجابات، مغامرة بحثية تخوض في فلسفة التاريخ، وتستحضر

الشواهد التاريخية لتسد فجوة علمية (Research Gap) في توصيف هذه العلاقة الجدلية بين الانسان والبيئة الطبيعية، وما يمكن أن ينتج عن هذه العلاقة بين تبادل في التأثير والتأثير يصل الى حد تغيير السيرورة التاريخية في زمان معين، وفي مكان محدد.

وتأتي هذه الدراسة لتدرس هذه الكيفية، ولتوضح ما ورد من نظريات في هذا الاطار، واضعةً الأمور في سياق مقارن، إنطلاقاً من تركيب السيرورة التاريخية، ومن تركيب الحدث التي يحرف مسارها من اتجاه الى آخر. وإذا كان الحدث يتركب من إنسان، ومكان وزمان، فمن الطبيعي أن تتأثر العلاقة التبادلية بين الانسان والمكان في تكوين الحدث، وفي تغيير مسار السيرورة التاريخية من وقت الى آخر.

١... السيرورة التاريخية، الحدث، والبيئة: مفاهيم

السيرورة التاريخية هي سلسلة مستمرة من الأحداث التاريخية والظواهر التي تشكل وحدة متكاملة، في انتظام زمني معين، وفي مكان محدد^٣.

وبالنسبة للحدث التاريخي، فهو الفعل الانساني التي يقطع المعتاد التاريخي (habituel)، والذي يحدث بمسببات ويستمر في مكان معين وزمان معين، تاركاً انعطافاً في السيرورة التاريخية، ومخلفاً أثراً ظاهراً في الذاكرة المعاشة والتاريخية الطويلة الأمد. وتنشط ثلاث مكونات بمستويات مختلفة في تركيب الحدث التاريخي: الانسان، والمكان، والزمان. وتتكامل مجموعة الحوادث التاريخية مع المعتاد التاريخي لتركب سيرورة تاريخية لشخصية ما، أو شعب ما، أو لتركيب التاريخ العالمي^٤.

أما البيئة الطبيعية فهي قانوناً، ووفق مؤتمر ستوكهولم ١٩٧٢، وهو أول مؤتمر لحماية البيئة، تمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم سنة ١٩٧٢ فقَدَّم تعريفاً للبيئة بأنها: "رصيد الموارد المادية والاجتماعية المُتاحة في وقتٍ ما، وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلُّعات". ووفق تعريفات علمية، البيئة بمعناها الواسع تشمل

3 -Suite continue de faits, de phénomènes présentant une certaine unité ou une certaine régularité dans leur déroulement dans le temps et dans l'espace.

٤ - تعريف الحدث التاريخي للباحث.

أبعاداً تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية، تاريخية، ثقافية. ومن تعريفات البيئة التفصيلية أيضاً، أن للبيئة مفهومين يُكمل بعضهما الآخر: "أولهما البيئة الحيوية؛ وهي كل ما يختصُ بحياة الإنسان وبعلاقته بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية التي تعيش معه. أما ثانيهما فهي البيئة الطبيعية، وتشمل موارد المياه، والفضلات، والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض، والمساكن، والجو ونقاوته أو تلوثه، والطقس، وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط".

انطلاقاً من هذه المفاهيم، يتمحور البحث حول الحدث التاريخي في ماهيته ومكوناته، ومدى تأثير البيئة الطبيعية في صيرورته (Becoming)، ويتجه الى تكوين صورة عن التأثير في السيرورة التاريخية (Processing) ككل. وللخوض في غمار هذه النظرية، لا بد من إمعان البحث في ماهية الحدث التاريخي أولاً ومكوناته، وعلاقته بالسيرورة التاريخية ثانياً. كما لا بد وبحكم الضرورة، الخوض في ماهية البيئة الطبيعية ومكوناتها، ثم البحث في تداخل التاريخ والبيئة وأثر كل منهما في الآخر.

في هذا التوصيف المتداخل للسيرورة التاريخية، ولدور الانسان الأساسي في صناعة التاريخ، حيث لا تاريخ بدون الوجود البشري، يُطرح السؤال هل تتدخل البيئة الطبيعية، أي المكان بكل عناصره كعامل مؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغة السيرورة التاريخية؟ أم أن الطبيعة بمكوناتها البيئية خامدة، جامدة كما قال عنها نيوتن، بانتظار التدخل الانساني لتحريك ديناميتها؟ ولو أمعنا النظر في تطور التاريخ الانساني، يبدو من الواضح، ووفق شواهد تاريخية عديدة أن للبيئة الطبيعية بمختلف عناصرها، وزناً واضحاً في التأثير في مجريات الاحداث وفي توجيه التاريخ البشري في اتجاهات ما كانت لتكون، لولا تواجدها في المكان الملائم والتوقيت المناسب.

يشير "أرنولد توينبي"^٥ في موسوعته تحت عنوان "تفسير محتمل لسريان قوانين الطبيعة في التاريخ"، وكمثال، الى التأثير الذي كانت تلعبه الدورات الفصلية في استعباد الانسان بشكل غير مباشر طالما كان يعتمد على الزراعة في معاشه، حيث كانت تؤثر على الغطاء النباتي، وفق ترديد زمني طويل أم قصير^٦. غير أنه يشير في الفصل نفسه الى ما يسميه القدرة المميزة التي تنعم بها نعمة الوعي في ممارسة حرية الاختيار.

٥ - أرنولد جوزف توينبي مؤرخ بريطاني (١٨٨٩-١٩٧٥). أهم أعماله موسوعة دراسة للتاريخ، وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين.

٦ - أرنولد توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، (٤ أجزاء)، ترجمة فؤاد محمد شبل، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١١، الجزء الرابع، ص ١٠٦-١٠٧.

واعتبر أن للكائنات الحرة في تحديد مستقبلها، وبالتالي تتصف بالعناد والتمرد على حكم قوانين الطبيعة^٧.

وبالتالي تبدو فكرة التأثير والتأثير المتبادل، والعناد الذي يمتلكه الانسان في مواجهة قوانين البيئة الطبيعية، الأكثر تشويقاً في صناعة الحدث التاريخي والسير بالسيرورة التاريخية في اتجاهات غير مألوفة. وحين ترغم البيئة الطبيعية الانسان على الانصياع لمكوناتها، إتقاءً لثوراتها، وبحثاً عن استعدادات البقاء، تتخذ من نفسها موجهاً وصانعاً تاريخياً لسير العيش البشري، بل جليداً في حال استعصى على قوانينها وشرائعها.

غير أن الانسان أيضاً، وبفطرة التمرد ورفض الواقع، يتدخل مؤثراً بالبيئة الطبيعية المحيطة، فيكيف ما يحيط به، ويقونن ما تقدمه الطبيعة من موارد، بحثاً عن تأمين مأكّل أو ملبس أو مبيت، ويعاند ثورات الطبيعة بموارد أخرى استقاها من الطبيعة، مستجيباً للتحديات، ورأسماً لنفسه مساراً تاريخياً ينحرف عن الرتابة والتكرار. فمقابل البرد، أوجد النار؛ ولإسكات الجوع، التمس جمع الثمار ثم الصيد؛ ولاجتتاب المخاطر من الحيوانات المفترسة، أمن لنفسه المبيت الآمن، والسلاح الحازم؛ ولمواجهة فترات الجفاف، خزن المياه والغذاء... وهكذا مع كل تحدٍ آمن الانسان لعلاقته مع البيئة الطبيعية تمرداً صالحاً للانتصار بتاريخه، وللاستمرار بحياته كما تخيلها، وكما خطط لها.

في هذه الجدلية في العلاقة بين الطرفين، تتبدل السيرورة التاريخية، حيث يقف الانسان، صانع التاريخ، وفي أحيانٍ كثيرة، منتصراً على البيئة الطبيعية، ساخراً من محاولاتها المريرة لكسره، وتطويعه، مثبتاً لنفسه مركزية التغيير، لا مركزية الانصياع والتلقي. غير أن المبالغة بممارسة هذه المركزية لاسيما مع الثورة الصناعية، ربما دفعته الى المساس بميزان البيئة المحيطة به، وجعلت من خصمه اللدود، عدواً يثور، فلا يقهر، في معركة قد تودي به، ورغم ذلك، في مسار تاريخي جديد، لم يكن ليتصوره.

٢- أثر البيئة في الانسان (صانع التاريخ)

يربط الكثير من الفلاسفة والمؤرخين وغيرهم علماء طبائع الناس، بين المناخ والانسان؛ ويذهبون في تصنيف الناس من خلال تأثير المناخ عليهم. وتختلف النظريات في تأثير المناخ على الانسان، فمنها ما يؤكد اختلاف البشر، بالشكل والطبائع بسبب المناخ، ومنها ما يعزو ذلك الى الامكانيات التي يطرحها المكان أو الزمان أو التحدي الذي قد يعترض سبيل سيرورة تاريخية، لتتم الاستجابة له بحدث تاريخي. يقول المؤرخ الفرنسي هنري بر(H. Berr): "ان الدور المفترض أن تلعبه البيئة الطبيعية لم يعد بحاجة تأكيد، فهو لا ينقصه سوى التحديد... فالمناخ والتربة والغذاء، تمارس كلها تأثيراً فيزيائياً ونفسياً مباشراً. ولعل طبيعة الأرض وأسلوب العيش الذي تفرضه البيئة ينعكس على تكوين الطبائع... فالبيئة تؤثر تاريخياً لأن الوضع الجغرافي يحث المجموعات الانسانية على التحرك أو بالعكس يحد من مجالاتها الحيوية... فالبيئة اذاً محرك تاريخي قوي"^٨.

ويقول المؤرخ الفرنسي سينيوبوس (Ch. Seignobos): "ان الأمة الفرنسية تأثرت بطبيعة أرض البلد التي تكونت فيه والتي حددت نوع معيشة السكان. كما تأثرت بموقع البلد الجغرافي، الذي أقر علاقات شعبه بالشعوب الأخرى في العالم"^٩.

ويقول العالم الفرنسي "دو بلا نهول" (De Planhol): "ان جبل لبنان هو أعلى جبل في بلدان الشرق الأدنى اذ يتجاوز علوه ٣٠٠٠ متر، كما هو الأكثر حظوة بالثروات المائية... وينعم، علاوة على هذا، باتصال مباشر بالبحر المتوسط، اذ تعلو سفوحه الموعرة خلجان الشاطيء ومرافئه... وهذا الطابع المزدوج الذي يجعل من لبنان الجبل العالي صنواً للاستقلال، ومن لبنان الجبل البحري انفتاحاً على التأثيرات الخارجية، يفسر لنا كون لبنان دعامة لبناء سياسي من أقوى التكوينات السياسية في الشرق الأدنى ومن أكثرها أصالة"^{١٠}.

وتبدو النظريات حول تأثير البيئة الطبيعية بالإنسان، أكثر تنوعاً، وهي تتمنحج تحت عنوانين: المدرسة الحتمية أو البيئية، المدرسة الاختيارية والاحتمالية.

٨ - جواد بولس، أهمية التاريخ والجغرافيا في نشوء الأمم والشعوب: الفصول اللبنانية ٢ - خريف ١٩٨٠: من نص المحاضرة التي القاها الأستاذ جواد بولس من عن منبر مدارس راهبات المحبة. في ذوق مكابيل، بتاريخ الأول من حزيران ١٩٨٠ حول الموضوعين العلميين: التاريخ والجغرافيا.

٩ - جواد بولس، أهمية التاريخ...، المحاضرة نفسها.

١٠ - جواد بولس، أهمية التاريخ...، المحاضرة نفسها.

٢-١- البيئة والانسان وفق المدرسة الحتمية أو البيئية (Determinism) :

يخضع الانسان للبيئة ويتأثر بها بيولوجياً من خلال ما تقدمه من غطاء نباتي وحيواني، وما توفره من موارد وتضاريس. وترى المدرسة البيئية أو الحتمية بأن البيئة تتحكم بنسبة كبيرة في حياة الإنسان ونشاطه وسلوكه. وأن للأرض والمناخ تأثيراً كبيراً على الإنسان. وإذا كان الانسان في بيئة جبلية مثلاً، تتطور لديه عضلات الأرجل، فيما يتمتع بعضلات يدين قوية فيما لو كان على السواحل، وهكذا...

ونورد في هذا القسم، عرضاً لمقولات ونظريات في تأثير المناخ على الانسان، صانع الحدث التاريخي، على أن هذا العرض لا يعني بالضرورة تبني ما ورد فيه من قبل الباحث.

ففي القرن الرابع قبل الميلاد، يورد "أرسطو" في كتابه السياسات، تصنيفاً للأخلاق المختلفة للشعوب تبعاً للمناخ الذي يقطنونه؛ ويبدو أنه يدير هذا التصنيف بما يخدم المدينة الفاضلة التي يسوق لها في مدن الاغريق؛ فيقول: "الشعوب التي تقطن الأقطار الباردة حتى في أوروبا، هم على العموم ملوهم الشجاعة، لكنهم على التحقيق منحطون في الذكاء وفي الصناعة، من أجل ذلك هم يحتفظون بحريتهم لكنهم من الجهة السياسية غير قابلين للنظام، ولم يستطيعوا أن يفتحوا الأقطار المجاورة. وفي آسيا، الأمر على ضد من ذلك، شعوبها اشد ذكاء، وقابلية للفنون، لكن يعوزهم القلب ويبقون تحت نير الاستعباد المؤبد. أما العنصر الاغريقي، الذي هو بحكم الوضع الجغرافي وسط، فإنه يجمع بين كيوف الفريقيين: فيه الذكاء والشجاعة معاً"^{١١}.

إن هذا التصنيف قد يجافي الحقيقة، ومن ثم أبطل الواقع التاريخي وتحولاته نظريته، حيث شهدت أوروبا أضخم ثورة صناعية في العالم، تبعتها الثورة التكنولوجية والرقمية. كما إن أوروبا شهدت على مسرحها التاريخي أضخم الحروب التي هزت العالم. وربما جافى "أرسطو" الموضوعية في محاولته التغني بالعرق الاغريقي، وتفخيم قدراته مقابل الشعوب الأخرى، مما أسقط نظريته في برائن التحيز الى حد ما.

وفي القرن التاسع، تعرض الكندي^{١٢} في فلسفته أيضاً الى تأثير المناخ والمكونات البيئية الطبيعية والاجرام السماوية على طبائع الناس؛ فيقول:

"وبقي أن نوضح مسألة هامة في أثر البيئة، أو أثر فعل الأجرام، الشمس وحرارتها والمناطق المناخية والجغرافية حسب الحرّ والبرد والمطر، إلخ. في طباع الناس وأخلاقهم وخصائصهم الجسمية... إن هذه المزاجات تختلف باختلاف الأشخاص العالية، بالمكان والحركة والزمان والكيفية. فمثلا أهل البلاد التي عند خط الاستواء لشدة الحر بتردد الشمس هناك مرتين في السنة والمسامتة، تفعل أهلها سودا كالثشيء المحترق بالنار وتجعل شعورهم متقططة... ويشتد غيظهم وكلبهم لإفراط الحرارة واليبس عليهم وتتغير رؤيتهم لغلبة الغضب والشهوة عليهم... وعلى العكس من ذلك نرى أن كل من يسكن ما يلي القطب الشمالي، لشدة برد البلاد تصغر عيونهم وشفاههم وأنوفهم، وتبيض ألوانهم وتبسط شعورهم، وتغلظ أسافلهم لغلبة البرد والرطوبة عليهم، فتتحصر الحرارة في قلوبهم، فيكونون ذوي وقار وشدة قلوب وصبر وبرد على الشبق، فيكثر فيهم العفاف والمتوسطون لاعتدال أمزجتهم، ويقوى فكرهم، ويكثر فيهم البحث والنظر، وتكون أخلاقهم معتدلة..."^{١٣}

وفي القرن العاشر، تطرق المسعودي^{١٤} الى تأثير الرياح والمناخ في طبائع السكان، فيفرد في كتابه التنبيه والاشراف حيزاً مهماً للرياح الأربع ومهابها وأفعالها وتأثيراتها^{١٥}، ويعتقد أن أن الربع الشرقي للأرض يتميز بـ: "طول الأعمار، وطول مدد الملك والتذكير وعزة الأنفس وقلة كتمان السر وإظهار الأمور والمباهاة بها، وما لحق بذلك، وذلك لطباع الشمس وعلمهم الأخبار والتواريخ والسير والسياسات والنجوم"^{١٦}. وأما أهل الربع الغربي فيرى أهله "فالغلب عليه التأنيث... أهله أهل كتمان للسر وتدين وتآله، وكثرة انقياد إلى الآراء والنحل، وما لحق بهذه المعاني إذ كان من قسم القمر..."^{١٧}؛ ويستمر المسعودي في تصنيف البشر على أساس تقسيم الأرض، فيرى أهل الربع

١٢ - بو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (٨٠٥م - ٨٧٣م) عربي مسلم، برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم الكلام، والمعروف عند الغرب باسم باللاتينية (Alkindus)، ويعد الكندي أول الفلاسفة المتجولين المسلمين، كما اشتهر بجهوده في تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة اليونانية القديمة والهلسنتية

١٣ - حسام محيي الدين الألوسي، **فلسفة الكندي: آراء القدامى والمحدثين فيه**، كلية الآداب، جامعة بغداد، رقم ٤ - ١٩٨٤، ص ٢٦٣.

١٤ - علي بن الحسين بن علي المسعودي (٨٩٦م - ٩٥٧م)؛ وكنيته أبو الحسن، ولقبه قطب الدين، وهو من ذرية عبد الله بن مسعود؛ مؤرخ، جغرافي ورائد نظرية الانحراف الوراثي، من أشهر العلماء العرب؛ والمعروف بهيرودوتس العرب.

١٥ - علي بن الحسين المسعودي، **التنبيه والإشراف**، تركيا، ليدن المحروسة، ١٨٩٣، ص ١٧-٢٣.

١٦ - المرجع نفسه، ص ٢٣.

١٧ - المرجع نفسه، ص ٢٣.

الشمالي الذي تقل فيه الشمس ويغلب عليه البرد قد "قل مزاج الحرارة فيهم فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم وتوعرت أخلاقهم وتبلدت أفهامهم وثقلت أسننتهم، وابيضت ألوانهم حتى أفرطت فخرجت من البياض إلى الزرقة ورقت جلودهم وغلظت لحومهم، وازرقت أعينهم أيضاً، فلم تخرج من طبع ألوانهم وسببت شعورهم، وصارت سهياً لغلبة البخار الرطب ولم يكن في مذاهيبهم متانة. وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة ومن كان منهم أوغل في الشمال فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهامية وتزايد ذلك فيهم في الأبعد فالأبعد إلى الشمال" ١٨؛ وفيما يخص أهل الربع الجنوبي، وهم الزنج والأحباش، "فاسودت ألوانهم واحمرت أعينهم وتوحشت نفوسهم وذلك لالتهاب هوائهم وإفراط الأرحام في نضجهم حتى احترقت ألوانهم وتفلقت شعورهم لغلبة البخار الحار اليابس، وكذلك الشعور السبطة إذا قربت من حرارة النار دخلها الانقباض ثم الانضمام ثم الانعقاد على قدر قربها من الحرارة وبعدها عنها" ١٩.

وفي القرن الرابع العاشر، عالج ابن خلدون أيضاً تأثير البيئة الطبيعية على الشعوب ونفسياتها، وفي مقدمة تاريخه، في معالجة تأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم، يقول: "...وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة (أي الثالث والرابع والخامس-الباحث) مخصوصة بالاعتدال، وسكانها من البشر أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً... ويبعدون عن الانحراف في عامة أحوالهم، وهم أهل المغرب والشام والحجاز... وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال، مثل الأول والثاني والسادس والسابع فأهلها أبعد من الاعتدال... حتى لينقل عن الكثير من السودان أنهم يسكنون الكهوف والغياض، ويأكلون العشب، وأنهم متوحشين غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضاً..." ٢٠

وفي موضع آخر، يتعمق ابن خلدون في طبائع السكان المتأثرة بالمناخ، فيعزو الخفة والطيش وكثرة الطرب عند السودان إلى تغلب الحرارة على أجسامهم وأرواحهم؛ ويكمل ابن خلدون في معالجة اختلاف أحوال الناس، ولكن من ناحية أخرى بعيدة عن المناخ، ولكن على ارتباط بالمحيط والبيئة الطبيعية، فيقول: "أن اختلاف الأمم في

١٨ - المرجع نفسه، ص ٢٣.

١٩ - المرجع نفسه، ص ٢٤.

٢٠ - عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون (المبتدأ والخبر)، تحقيق ومراجعة خليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠١، ص ١٠٣-١٠٤.

أحوالهم إنما هو باختلاف نحلّتهم من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه...^{٢١}

ولعل الفكرة الأخيرة التي أوردها ابن خلدون قد تشكل مرتكزاً لتأثير البيئة والمحيط في الإنسان صانع الحدث التاريخي؛ فالبحث عن المعاش في البيئة الطبيعية المحيطة، قد يشكل هو الحافز في انتقال الإنسان من الهدوء والاعتيادية في السيرة التاريخية لمجتمعه، باتجاه حدث استثنائي بحثاً عن ماءٍ أو كلاً، أو في انتقاله طلباً لأسباب معيشتة، مما يجعل إمكان تقاطع معتاد مجتمعه التاريخي بمعتاد مجتمع آخر، مما ينتج حدثاً قد يؤثر في سيرورة كل منهما.

وفي فلسفة التاريخ الغربية المعاصرة، استمر مبدأ الحتمية الجغرافية مسيطراً على الفكر الجغرافي حتى عصر النهضة، ويعتبر بودان^{٢٢} من كتاب ذلك العصر الذين اعتنقوا هذا المبدأ، "حيث ربط بين طبائع الناس والمناخ وكتب محاولاً تحديد شكل الحكومة أو الجمهورية وذاكراً أنه ينبغي أن يتطابق مع صفات البشر المتنوعة وذلك لأن أهل الأقاليم الشمالية الباردة قساة مخاطرون، بينما يتصف أهل الأقاليم الجنوبية الحارة بالمكر والأخذ بالتأثر أما أهل الأقاليم المعتدلة المناخ فأكثر فطنة من أهل الشمال وأكثر نشاطاً من أهل الجنوب ويختصون دون غيرهم بالقدرة على القيادة"^{٢٣}.

وقد حاول مونتسكيو^{٢٤} بعد بودان بقرن من الزمان- في كتابه "روح القوانين" أن يربط بين المناخ والتربة من ناحية وطبائع السكان وصفاتهم من ناحية أخرى، وقد اعتبر الإنسان كائناً فرداً أو وحدة طبيعية تقابله قوتان كبيرتان هما الأرض -أو التربة- والمناخ، ولم يكن المناخ عنده سوى الحرارة فهو إما حار أو بارد أو معتدل؛ والأرض أو التربة في نظره إما أن تكون خصبة أو مجدبة ومما قاله في ذلك "إن سكان المناطق الباردة أكثر قوة وشجاعة وأقل ريبة ومكراً من سكان المناطق الحارة الذين يتصفون بالوهن الجسماني والسلبية" أما التربة فأثرها عنده أقل من المناخ ومع ذلك فأثرها واضح في شكل الحكومة فالملكيات توجد عادة في المناطق ذات التربة الخصبة بينما تقوم

٢١ - المرجع نفسه، ص ١٤٩.

٢٢ - جان بودين (Jean Bodin) (١٥٣٠ - ١٥٩٦)، هو قانوني وفيلسوف سياسي فرنسي، عضو برلمان باريس، وأستاذ القانون في تولوز. واشتهر لنظريته عن السيادة.

٢٣ - جودة حسنين جودة، قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ٣٣٦.

٢٤ - شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو (Montesquieu): ١٦٨٦-١٧٥٥، وهو فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حالياً.

الجمهوريات في الأراضي الفقيرة^{٢٥}. واستنتاجات مونتسكيو لا تقارب الدقة أو الموضوعية، من حيث تبرير الرق بعلاقة المناخ الحار بالاستعباد أو علاقة البرودة بالشجاعة أو أثر المناخ في ركود عادات الشعوب الشرقية وتعدد معتقداتها.

ويعالج "إيمانويل كانت"^{٢٦} العلاقة بين الإنسان والبيئة فيشير: "يمكن للمرء أن يرى تاريخ النوع الإنساني في مجموعه على أساس أنه تحقيق لتصميم مستور للطبيعة، من أجل إيجاد دستور كامل للدولة داخلياً وخارجياً، بوصفه الوضع الوحيد الذي تستطيع الطبيعة فيه أن تنمي كل استعداداتها في الإنسانية تمام التنمية"²⁷. وتدخّل رؤية "كانت" للتاريخ الإنساني وسيورته ضمن فلسفة حتمية التأثير من قبل الطبيعة على الإنسان وافتعاله للحدث التاريخي.

وضمن التوجه نفسه، لفت "هيغل"^{٢٨} إلى أن "العلاقة مع الطبيعة التي تساعد على إنتاج روح ما، إذا ما قارنا بينها وبين شمول الكل الأخلاقي وبين وحدة تلك الفردية التي هي مبدؤها الفعال تبدو عنصراً خارجياً، كان بمقدار ما ينبغي أن ينظر إليها على أنها الأرض التي تتحرك عليها الروح وتؤدي دورها، فإنها تكون أساساً جوهرياً وضرورياً"^{٢٩}. ويقسم الجغرافيا التي تؤثر في الإنسان وتاريخه إلى أرض مرتفعة قاحلة، صلبة مغلقة على نفسها ولا تلين؛ وسهول وديانية وهي مراكز الحضارة ويمثل الاستقلال الذي لم يتطور بعد؛ في حين تقدم المناطق ساحلية وسائل الربط بين العوالم^{٣٠}. وهذه التقسيمات تترك أثرها على طبائع الإنسان، فاعتبر أفريقيا لا تزال الطبيعة، فيما أعتبر أوروبا وآسيا مسرحاً للتاريخ الإنساني، واعتبر أن لكل قسم تأثيرها على بناء التاريخ والوعي والحرية.

ومما يورده من أمثلة حول تحفيز الطبيعة الإنسان كي يخترق المؤلف التاريخي ويصنع حدثاً، "أن البحر يعطينا فكرة اللامتعين، واللامحدود، واللامتناهي. وعندما يشعر الإنسان بلا تناهيه الخاص في ذلك اللامتناهي الذي يقدمه له البحر، يجد في ذلك حافزاً

٢٥ - جودة حسنين جودة، قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، مرجع سابق، ص ٣٣٦
٢٦ - إيمانويل كانت، هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر (١٧٢٤ - ١٨٠٤). عاش كل حياته في مدينة كونيجسبرغ في مملكة بروسيا.

27 - عبد الرحمن بدوي، ضمن كتاب النقد التاريخي، القاهرة، ١٩٦٣، ص ٢٩١: مانويل كانط، فكرة في التاريخ العام لغرض عالمي،

٢٨ - جورج فيلهلم فريدريش هيغل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel): ١٧٧٠ - ١٨٣١ من ألمانيا.

٢٩ - هيغل، العقل في التاريخ، ترجمة عبد الفتاح إمام، بيروت، دار التنوير، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٧، ص ١٥٧.

٣٠ - المرجع نفسه، ص ١٦٨.

مشجعاً على تجاوز نطاق المحدود: فالبحر يدعو الانسان الى الغزو والفتح، والى النهب والقرصنة. لكن يدعوهُ أيضاً الى التجارة والكسب الشريف...^{٣١}.

وعلى الرغم من التمجيد الذي اعتمده هيغل للتاريخ الغربي، وربط تاريخ الشعوب بهذه المساحة الجغرافية، إلا أن ما هو حاضر في الفكر الهيجلي، هو حتمية ربط الجغرافيا بالتاريخ الانساني، وتأثيره به بشكل عميق.

ويستمر فيكتور كوزان^{٣٢} على الطريق نفسه، فيقول: " اعطني خريطة لدولة ما.. معلومات وافية عن موقعها ومناخها ومائها ومظاهرها الطبيعية الأخرى ومواردها وبإمكاني في ضوء ذلك أن أحدد لك أي نوع من الإنسان يمكن أن يعيش في هذه الأرض، وأية دولة يمكن أن تنشأ على هذه الأرض، وأي دور يمكن أن تمثله هذه الدولة في التاريخ"³³.

ودفع "داروين"^{٣٤} بالنظرية الحتمية في دورها الذي تلعبه حول تأثير البيئة الجغرافية في الانسان، من خلال نظرية النشوء والارتقاء، معتبراً الانسان جزءاً من الطبيعة، مما يجعل تركيبه الحضاري وتاريخه عرضةً لقوانينها في الارتقاء والانتخاب الطبيعي للأجناس من خلال سيطرة القوى، أو التكيف من أجل الاستمرار بالحياة، ومواجهة الصعاب، وتلبية الحاجات الأساسية.

كما اعتبر "فريدريك راتزل"^{٣٥}، من أشد المدافعين عن هذه النظرية، وتبلورت لديه هذه النظرية، وتمحورت حول الدولة بوصفها "كينونة حية مرتبطة بالأرض، وعلى أنها جهاز متغير مع حركة التاريخ، وهكذا فإن المكان والموقع والتغيرات التي تطرأ

٣١ - المرجع نفسه، ص ١٧٠-١٧١.

٣٢ - فيكتور كوزان (Victor Cousin) - ١٧٩٢-١٨٦٧: فيلسوف وسياسي فرنسي، هو أحد أتباع مان دي بيران وباعث الفلسفة الانتقائية.

33 - Victor cousin, **Oeuvres de Victor Cousin**, Volume 1, Société belge de librairie, Hauman et cie, 1840, P. 63 : "Oui, messieurs, donnez-moi la carte d'un pays, sa configuration, son climat, ses eaux, ses vents, et toute sa géographie physique; donnez—moi ses productions naturelles, sa flore, sa zoologie , etc., et je me charge de vous dire à priori quel sera l'homme de ce pays, et quell rôle ce pays jouera dans l'histoire"

٣٤ - تشارلز روبرت داروين (Charles Robert Darwin) عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني ولد في إنجلترا (١٨٠٩-١٨٨٢).

٣٥ - عالم ألماني (١٨٤٤ - ١٩٠٤م) صاحب كتاب الجغرافية السياسية ويعتبر المؤسس الأول لعلم الجغرافيا الحديثة، درس راتزل في هايدلبرغ سنة ١٨٦٨م علم الحيوان والجيولوجيا والتشريح، له كتابه جغرافية الإنسان، كتب عن العوامل التي تتحكم في توزيع الإنسان في الكرة الأرضية.

على الشكل السياسي للمكان هي في نظر راتزل عوامل أساسية جوهرية، بينما يقف العامل البشري الذي يتمثل في صورة الشعوب في خلفية الصورة^{٣٦}.

٢-٢- البيئة والانسان وفق المدرسة الامكانية (Possibilism) والمدرسة الاحتمالية (Probabilism) :

اعترض بعض الجغرافيين على المدرسة الحتمية ونادوا باحترام قدرات الإنسان وإمكانياته، وأدت هذه الأفكار إلى ولادة مدرسة جديدة في الجغرافية هي المدرسة الإمكانية أو الاحتمالية، ومن أشهر روادها فيدال دو لابلاش (V.De la blache) (١٨٤٥ - ١٩١٨ م) مؤسس هذه المدرسة، وكان يرى أن العلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة متبادلة، وذات تأثير متبادل، وأنه لا يوجد حتم بيئي وإنما توجيه بيئي. ومن رواد المدرسة الإمكانية لوسيان فيفر، وبوفون، وديمانجون، وغيرهم من العلماء الذين لم يسلموا بحتمية البيئة وطغيانها على الإنسان والمجتمع، ووجهوا انتقادات مهمة إلى مدرسة الحتم البيئي، وامتازت دراساتهم بالدقة العلمية والمثابرة في التحليل والابتعاد عن التعميم.

ورأى دو "لابلاش" أن كل ما يتعلق بالإنسان لا يمكن أن تسيره أية حتمية، جغرافية كانت أو غير جغرافية، كما رأى "لوسيان فيفر" أن البيئة الطبيعية تحوي إمكانيات، الإنسان سيدها، والإنسان هو الحكم فيما يختار منها^{٣٧}.

ويعتبر ارنولد توينبي من الذين قاربوا هذه المدرسة في توصيف العلاقة بين البيئة الطبيعية والتاريخ، عبر مبدأ التحدي والاستجابة؛ ويعتبر أن الحضارات تنمو وتتطور استجابةً لتحديات متعددة، قد تقدمها البيئة الطبيعية، أو البيئة الاجتماعية؛ وقد تدخل في مرحلة الأفول حين تفشل في تقديم الاستجابة الموازية للتحديات^{٣٨}. وبهذا المعنى يعتبر توينبي أن الحضارات تنتحر، ولا تتعرض للاغتيال^{٣٩}. ويعتبر أنه يمكن تلخيص طبيعة

٣٦ - محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوپوليتيكا، مؤسسة هنداي للتعليم والثقافة، ٢٠١٤، ص ٤٨
٣٧ - لوسيان فيفر، الأرض والتطور البشري، ترجمة محمد السيد غلاب، مجلدان، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥، المجلد الأول، ص ٩.

38 - Arnold J.Toynbee, **Civilization on Trial (1948)**, London University of press, First Ed., chapter 4, p. 56: "Civilizations, I believe, come to birth and proceed to grow by successfully responding to successive challenges. They break down and go to pieces if and when a challenge confronts them that they fail to meet".

39 - "Civilizations die from suicide, not by murder".

انهيار الحضارات في ثلاث نقاط: فشل السلطة الخلاقة في الأقلية، والانسحاب من الرد لدى الأغلبية، وما يترتب على ذلك من فقدان للوحدة الاجتماعية في المجتمع ككل^{٤٠}.

وفي إطار رؤيته أن التاريخ لا يعيد نفسه، يعتبر توينبي أن العلاقة بين الإنسان وبناء الحضارة هي علاقة حرية اختيار، ولا يمكن للإنسان أن يرمي مسؤوليته على عاتق الخالق أو الطبيعة، إذ عليه يتحمل مسؤوليته في الاختيار^{٤١}. وبهذا المعنى يعتبر الإنسان في علاقته مع الطبيعة صانع تاريخه، وعلى عاتقه يقع عبء البناء لحضارة ما، في مكان معين، أو اندثارها.

وحسب وجهة نظر الباحث، تعتبر هذه المدرسة الأقرب في تفسير العلاقة بين التاريخ الإنساني والبيئة الطبيعية. فالبيئة الطبيعية قد تؤثر في صناعة التاريخ الإنساني، من زاوية ما تقدمه من موارد، ومن باب ما توفره من ظروف ملائمة للحياة؛ غير أنها وأحياناً كثيرة، تقف أمام التاريخ بتحدياتها، مما يجبر الإنسان المتفاعل معها، على الاستجابة لهذه التحديات، إما سلباً بالانسحاب أمامه، وإما بالتفاعل معها والتكيف مع ظروفها ومجاراتها، وإما بالتمرد عليها وتجاوز معوقاتها، وصناعة سيرورة تاريخية عما يمكن أن يكون.

٣- تمرد الإنسان على البيئة الطبيعية.

غالباً ما تقف البيئة الطبيعية حاجزاً أمام رغبات الإنسان، وطموحه بصناعة حدث تاريخي؛ فتتجدد التضاريس العالية مانعة هجمات البدو، وتعرض الأنهار الدفاعة موجات الغزو، وتعاقد البحار والمحيطات نوايا الغزو وحركات التغيير الديمغرافي والهجرات. غير أن الرغبة الإنسانية بالتغيير، ومنذ القدم قد تدفعه إلى التمرد ومحاولة التغلب على

40 - Arnold J. Toynbee, **A Study of History**, Abridgement of, Volumes 1-6, Oxford University Press, 1991, p. 6 (1948): "On this showing, the nature of the breakdowns of civilizations can be summed up in three points: a failure of creative power in the minority, an answering withdrawal of mimesis on the part of the majority, and a consequent loss of social unity in the society as a whole".

41 - Arnold J. Toynbee, **Civilization on Trial (1948)**, op.cit., p. 39: "We are not doomed to make history repeat itself; it is open to us, through our own efforts, to give history, in our case, some new and unprecedented turn. As human beings, we are endowed with freedom of choice, and we cannot shuffle off our responsibility upon the shoulders of God or nature. We must shoulder it ourselves. It is our responsibility.

الطبيعة واختراق المؤلف التاريخي، وصناعة حدث تاريخي تبقى تداعياته على مر الأزمان. ويكفي أن نذكر بعض الأمثلة والشواهد التاريخية على هذه المحاولات التي تجاوز فيها الانسان عناصر البيئة الطبيعية القاسية، محولاً مسار التاريخ، وصانعاً خطأً تسلسلياً جديداً للسيرورة التاريخية.

في التاريخ القديم، في القرن الثالث قبل الميلاد، اشتعلت معركة مصالح بين قرطاجة الفتية، وبين روما المتشوقة للسيطرة على المتوسط. وعلى الرغم من المحاولات الدبلوماسية الكثيرة لتدوير زوايا هذا الصراع، إلا أن الحروب استعرت بين الطرفين، ودعيت بالحروب البونية^{٤٢}. في المرحلة الأولى تعرضت قرطاجة لخسائر كبيرة، وغدت في حاجة ماسة لتغذية مواردها الاقتصادية. وفرضت المرحلة الثانية من الحروب نفسها، ليأخذ هنيبعل بن هملقار برقاً خياراً في محاولة هزيمة روما من الداخل في ايطاليا. غير أن البحر المتوسط لم يكن العائق الوحيد أمام هذه التصور وهذه الاستراتيجية. بل وقفت جبال الألب، إحدى أقوى عناصر البيئة الطبيعية الأوروبية بمناخها وارتفاعها أمام هذا الطموح. غير أن إصرار هذا القائد القرطاجي، على عبور جبال الألب بجيشها وعتاده ومؤنثه، وعدد كبير من الفيلة، والالتفاف على روما من الخلف، صنع حدثاً تاريخياً ترك أثره في الذاكرة الانسانية ككل.

أثبتت التجارب الحديثة ومنها تجارب الروس في السنة ١٧٩٩ في عهد توسع الإمبراطورة كاترين، والحلفاء في السنة ١٩١٦، ان اجتياز الألب ليس بالمهمة اليسيرة على الجيوش المدججة بالعتاد، على الرغم من تطور وسائل النقل الحديثة. وما يثير الدهشة والاعجاب لا يقتصر على الفعل، بل على الزمن حيث اجتاز هنيبعل الألب بسرعة، محافظاً على تنظيم جيشه على الرغم من الخسائر، مستفيداً من كل ما قدمته تلك الطبيعة القاسية وعناصرها، مستثمراً إياها في مواجهة العدو، ومشعلاً باستمرار الحافز للوصول الى الهدف الأخير.

لقد استمرت هذه التجربة العسكرية في تجاوز معوقات البيئة الطبيعية تعني الكثير لجنرالات العصر الحديث، فما هو الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف^{٤٣} يقول:

٤٢ - كان السبب الرئيسي للحروب البونية هو تصادم المصالح بين الإمبراطوريتين القرطاجية والرومانية الأخذتان في التوسع. اهتم الرومان في البداية بالتوسع في صقلية، والتي كانت تقع تحت سيطرة القرطاجيين. ووقعت الحروب البونية بين الطرفين على عدة مراحل بين ٢٦٤ ق.م. و ١٤٦ ق.م.

٤٣ - عام ١٩٩٠ أصبح شوارزكوف بحكم منصبه في قيادة المنطقة الوسطى للقوات الأميركية مسؤولاً مباشراً عن سير عمليات معارك عاصفة الصحراء ضد العراق عام ١٩٩١، فكانت خطة شوارزكوف المرتكز الرئيسي لعمل القوات المتحالفة، كما ان

"تعلمت الكثير من هنيبعل، حيث طبقت تكتيكاته في التخطيط لحمليتي في عاصفة الصحراء"^{٤٤}.

شاهد تاريخي آخر على تغلب الانسان على البيئة الطبيعية من القرون الوسطى، وتحديدًا عام ١٤٥٣م. تاريخ فتح القسطنطينية. فعندما وقف البوسفور وحرية الملاحة والمنفذ البحري الأساسي للقسطنطينية، في وجه مطامح محمد الفاتح، قرر بناء قلعة "روملي حصار" على الضفة الغربية للبوسفور، مقابل قلعة "أناضولو حصار" التي مكّنت السلطان من قطع أنفاس البوسفور لصالحه. وعلى الرغم من الاعتراضات البيزنطية والمحاولات الحثيثة لتعطيل بنائها، اعتبرت هذه القلعة المستحدثة بمثابة "قاطعة الرقبة" كما أسماها البيزنطيون^{٤٥}. وكان إنجاز هذه القلعة عام ١٤٥٢ بين آذار وحزيران، بمثابة تغلب على أحد مكونات البيئة الطبيعية والتمهيد لصناعة حدث تاريخي استثنائي. وعند بدء المعركة الفعلية، وقفت السلسلة التي مدها الامبراطور بين القسطنطينية وبيرا مدعمة بوجود تسع من أضخم السفن عائقاً أمام إدخال محمد الفاتح سفنه الحربية في لعبة الحرب. ولم يكن يحسم المعركة سوى دخول حوض السفن في القرن الذهبي المغلق من كل الجهات. لقد وقف الماء حاجزاً أمام الحدث التاريخي. ولكن الرغبة بحسم المعركة، دفعت السلطان الى إصدار أوامر بنقل السفن عبر التل لمسافة ٣ أميال، وإنزالها في ميناء بييرا، وتمكن من نقل ٧٢ سفينة حربية^{٤٦}، كان لها وقع الصاعقة على سير المعارك. إن نقل السفن على البر باتجاه خليج القرن الذهبي، كان بمثابة تغلب الانسان على البيئة الطبيعية لصناعة حدث تاريخي استثنائي، تمثل في إسقاط القسطنطينية عام ١٤٥٣م.

في العصور الحديثة، يطالعنا شاهد آخر، على كيفية تغلب الانسان على البيئة الطبيعية وعناصره، للتغيير في السيرورة التاريخية، وإنتاج حدث له تداعياته وتأثيراته الظاهرة. في الحرب العالمية الثانية، وقف خط ماجينو عائقاً أمام تقدم الألمان باتجاه الأراضي الفرنسية، وكانت فرنسا قد بنته لهذه الغاية. ولم يكن الخط عبارة عن انشاءات هندسية في كليته، بل كانت هناك مناطق اعتبرتها فرنسا حصوناً طبيعية مثل غابات

شوارزكوف بخطته المحنكة، قام بإرسال القوات العسكرية إلى ما وراء خطوط الجيش العراقي، فنقل المعركة إلى قلب العراق خلف الوية الجيش العراقي الموجود في الكويت، ما مكّنه من الاقتراب من حسم المعركة خلال اربعة ايام فقط.

٤٤ - مجلة الفداء، سوريا، العدد ١٤٨٩٣، الأربعاء، ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٤: مقال بعنوان: "هل شخصية هانيبال أو حنبعل شخصية حقيقية أم اسطورية؟"

٤٥ - نيقولو باربارو، الفتح الاسلامي للقسطنطينية، يوميات الحصار العثماني، ١٤٥٣م، ترجمة حاتم عبد الرحمن الطحاوي، القاهرة، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط١، ٢٠٠٢، ص ٣٣.

٤٦ - المصدر نفسه، ص ١٣١-١٣٢.

الاردين، وهي عبارة عن جبال مرتفعة تغطيها غابات كثيفة. وعلى الرغم من التوقع الفرنسي بعدم اجتياح الجيش الألماني، إلا أن الثغرة العسكرية أتت من هذه النقطة بالذات، حيث استطاع الجيش الألماني بمدرعاته، اجتياح الحدود من تلك النقطة مما شكل مفاجئة فرنسا. وبسقوط البيئة الطبيعية أمام هتلر، انفتحت أمامه كل أبواب فرنسا ودروبها، تمهيداً لاحتلالها.

وتزخر كتب التاريخ بالكثير من الأمثلة، حول عناد الانسان، وتمرده على الطبيعة المحيطة، صانعاً لنفسه انحرافاً في المسار التاريخي، ومغيراً في الحدث التاريخي، وراسماً تسلسلاً جديداً ما كان ليحدث، لولا تمرده على عناصر البيئة الطبيعية المحيطة به. وفي كل مرة عبر العصور، كانت البيئة الطبيعية تقدم تحدياً أمام الانسان، كان يقف أمامها للوهلة الأولى متمرداً، ساعياً باستجابته للتحدي نحو تجاوز العوائق، وتحقيق المستحيل وصناعة تاريخ جديد. فلم يكن البحر عائقاً، وقد تجاوزه الانسان بالإبحار، ولم تكن الصحراء عائقاً، حيث تأقلم معها الانسان، وتجاوز مصاعبها، كما لم تقف المسطحات الجليدية أمام توفقه للحياة، فاستثمرها في حماية نفسه، وفي صناعة حضارة تأقلمت مع المستحيل الطبيعي. ولا يعني ذلك أنه استجاب دائماً للتحدي الذي قدمته البيئة الطبيعية، بل كان يتهرب أحياناً مفضلاً الانسحاب أمام جبروتها، ومتراجعاً أمام ضرباتها العنيفة التي لا تقبل النزال في معركة غالباً ما تكون غير متكافئة.

٤ - البيئة الطبيعية ترسم التاريخ.

لا تؤثر البيئة الطبيعية على الانسان وحده، صانع التاريخ، وتجبره على التمرد عليها، بل أحياناً تلعب بشكل مستقل وتصبح عنصراً فاعلاً في صناعة التاريخ، تاركةً تداعياتها على الانسان وبيئته المجتمعية، وسيورته التاريخية ككل. فحين تثور البيئة الطبيعية بعناصرها الغاضبة على الانسان، تدمر ما حوله، وتضرب عميقاً في هيكلية تمرّكه في الزمان والمكان، بل وتجبره أحياناً على التغيير، وعلى الحركة والانتقال من مكان ال آخر. نذكر في هذا الصدد شواهد تاريخية على تدخل البيئة الطبيعية في تاريخ الانسان، وكيفية ترسيمها لتاريخ جديد، ينحرف عن المسار السابق باتجاه بعيد عن الصدام معها ومع عناصرها الثائرة.

فمن الشواهد التاريخية على ثورة البيئة الطبيعية، من العصور القديمة، سدّ مارب^{٤٧} في اليمن السعيد. فقد كانت اليمن موطن العرب الأول، واستطاعوا منذ الألف الأول ق.م. أقلمة البيئة الطبيعية المحيطة بهم، والاستجابة للموارد المائية المتوفرة في محيطهم، فبنوا سدّاً عظيماً لجمع مياه الأمطار والاستفادة منها في الزراعة. غير أن البيئة الطبيعية عام ٥٧٠ ق.م. و ٥٤٢ ق.م. ثارت لينهار السد ويقضي على مصدر عيش مجموعة كبيرة من القبائل العربية التي هاجرت بعد خراب الأراضي الزراعية، وتدمير شبكات الري. هذا التغير البيئي دفع هذه القبائل إلى الانتشار الديمغرافي في مختلف أرجاء الجزيرة العربية، وبلاد الشام، والعراق، حيث أنشأوا ممالك دامت حتى الفتح الإسلامي؛ ومنها مملكة الحضر ومملكة الغساسنة ومملكة كندة ومملكة المناذرة...

٤-١: البراكين والتاريخ

من المعلوم أن للبراكين تأثيرها البيئي، وهي في الوقت ذاته من العناصر البيئة الطبيعية المحركة والمغيّرة لمعالم الجغرافيا. إضافة الى ذلك، يمكن أن تؤثر البراكين فعلياً في السيرورة التاريخية للشعوب، حيث أنها يمكن أن تنهي حياة آلاف الأشخاص، وأن تدمر تجمعات بشرية بكاملها، فتنتهي تاريخها؛ ويمكن أن تغير في المسار التاريخي لمجموعة بشرية فتجبرها على الترحال تاركة المكان والتاريخ الى غير رجعة. وبذلك تكون البيئة الطبيعية قد وضعت قطيعة للسيرورة التاريخية مغيّرة في سيرتها ومسارها.

ومن الشواهد التاريخية على ذلك، بركان جبل فيزوف في إيطاليا^{٤٨}، والذي ثار بشكل عنيف عام ٧٩ ق.م.، منهياً تاريخ المدن المجاورة، ثم عام ١٦٣١م. مخلفاً آلاف الضحايا. ومن الشواهد التاريخية أيضاً على انفجارات بركانية دمرت مدن وأزهقت

٤٧ - سد مأرب: هو سد مائي قديم يعود تاريخه إلى بدايات الألفية الأولى ق.م، ويعتبر سد مأرب أحد أقدم السدود في العالم وكان يروي ما يقارب ٢٤,٠٠٠ كر (قرابة ٩٨,٠٠٠ كم مربع)؛ وعده الباحثون مثل معجزة تاريخ شبه الجزيرة العربية، ولكنه ليس الوحيد الذي بناه السبئيون وليس الأقدم إذ أظهرت الآثار أن السبئيين حاولوا حصر المياه والاستفادة من الأمطار منذ الألفية الرابعة ق.م، إلا أن السد الشهير نفسه يعود إلى القرن الثامن ق.م.

Werner Daum, **From the Queen of Saba to a Modern State: 3,000 years of civilization in southern Arabia, Yemen, Pinguin, Umschau-Verlag; First Edition, 1987, P.9-30**

٤٨ - فيزوف هو اسم جبل بركاني يقع في شرقي مدينة نابولي بإيطاليا وهو يعتبر من أشهر البراكين الثائرة في العالم والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى، وأدى إلى تدمير و دفن المدن الرومانية بومباي وهركولانيوم وعدة مستوطنات أخرى بسكانها.

تاريخ سكانها: بركان جبل انتا (Enta) في شرقي صقلية^{٤٩}، وبركان جبل هيكل (Hekla) في جنوب أيسلندا^{٥٠}، وبركان كراكاتوا بأندونيسيا^{٥١}، وبركان مونت بيير في المارتينيك^{٥٢}.

٤-٢: المناخ والتاريخ .

يعتبر المناخ من مظاهر البيئة الطبيعية، ويمكن أن يكون له أثر في السيرورة التاريخية للشعوب. فيشكل عنصر جذب سكاني، تتموضع في ظلالة مجموعات بشرية تتمتع باستمرار تاريخية، ويمكن أن يشكل عامل طرد سكاني، حيث تؤدي قساوة البيئة الطبيعية الى تفرغ مناطق كاملة من سكانها، وإنهاء تاريخها دون رجعة. وقد تثور في المناخ موجات قد تغير مسار البشرية ككل، وتعديل في مسارها التاريخي.

ومن الشواهد التاريخية على ظاهرة تأثير المناخ في التاريخ، كوارث الفيضانات، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص، مسببةً محو قرى بأكملها، إضافة الى حركة نزوح وابتعاد عن موضع الكارثة. ومن أسوأ الفيضانات في التاريخ:^{٥٣}

■ فيضان "بحر الشمال"، وقع في أوروبا عام ١٢١٢، بالقرب من هولندا التي لديها تاريخ طويل مع الفيضانات، وأودى الفيضان بحياة ٦٠ ألف نسمة، واستغرق إصلاح الأضرار الناجمة عنه العديد من السنوات.

٤٩ - هو يُعتبر من أشهر البراكين في العالم، ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن ، يبلغ ارتفاع جبل إتنا ٣,٣٢٣ م فوق سطح البحر ويقع على الساحل الشرقي لصقلية ،وقد سجلت الكتب التاريخية عن ثوراته البركانية المدمرة والتي قتلت حوالي ٢٠,٠٠٠ شخص و دمرت العديد من المدن.

٥٠ - وجد بركان هيكل في جنوب أيسلندا حيث يبلغ ارتفاعه ١,٤٩١ متراً، و هو يُعتبر البركان الأكثر نشاطاً في أيسلندا فقد قامت به أكثر من ٢٠ ثورة بركانية منذ ٨٧٤ وقد غطت الانفجارات البركانية المتكررة للهيكل الكثير من أيسلندا وقد بلغ ضحايا براكين الهيكل حوالي ٩٠٠٠٠ قتيل.

٥١ - كراكاتوا واحد من أقوى البراكين التي شهدتها التاريخ ، فيقع بركان كراكاتوا بأندونيسيا في مضيق سوندا بين جاوة وسومطرة وعندما ثار بها البركان نسف الكثير منها و غير من شكل المضيق ، وفي اغسطس ١٨٨٣ كان هناك سلسلة من الانفجارات الضخمة العنيفة والتي كانت قوتها ١٣٠٠٠ مرة أكبر من تفجير هيروشيما و تسبب في خراباً كبيراً و خسائر جسيمة في الأرواح بلغت حوالي ٤٠٠ الف شخص.

٥٢ - حدث انفجار هذا البركان في جبل بيليه الذي يصل ارتفاعه الى ١٢٠٠ وكان يشرف على مدينة سانت بيير والتي كانت تعد من أكبر مدن المارتينيك في البحر الكاريبي، وفي شهر نيسان سنة ١٩٠٢ حدث انفجار ضخم و اندفعت الأدخنة والابخرة وقُتل عدداً كبيراً من الناس . وتوالى بعدها الكثير من الحوادث بسبب هذا البركان حتى وصلت إلى أقصاها يومي ٨, ٧ أيار من نفس السنة فانبعثت السُخُب من الرماد و تبعه حدوث انفجارات عنيفة وانتشرت الصخور و الأتربة والتي قضت على كل ما قابلها مما تسببت في موت أكثر من ٣٠ ألف نسمة.

٥٣ - موقع أخبار ٢٤، المملكة العربية السعودية:

<https://akhbaar24.argaam.com/article/galleryimages/297289>، تاريخ التصفح، ٢٠١٧/١٠/٢١: مقال بعنوان: بالصور .. تعرف على أسوأ كوارث الفيضانات في التاريخ، منشور بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٢١.

■ فيضان "سانت مارسيلو" الأول، وقع في أوروبا عام ١٢١٩، بالقرب من هولندا، وتسبب في إحداث أضرار بالغة بالتملكات والأرواح، حيث أنه تسبب في غرق ٣٦ ألف شخص.

■ فيضان "سانت لوسيا"، حدث في شهر كانون الأول من عام ١٢٨٧، بالقرب من هولندا وشمال ألمانيا إثر مجموعة ظاهري مناخية كان منها المد الربيعي والعواصف الأوربية الشديدة والضغط المنخفض، ويعتبر من أكبر الفيضانات التي شهدتها التاريخ الحديث، حيث تسبب في مقتل ما لا يقل عن ٨٠ ألف شخص بعدما وصل ارتفاع منسوب المياه به إلى ٥,٦ متر فوق مستوى بحر الشمال.

■ فيضان "سانت فيليكس"، وقع في أوروبا بالخامس من شهر تشرين الثاني عام ١٥٣٠، وبالتحديد في هولندا التي شهدت الكثير من الفيضانات المدمرة، وتسبب فيضان "سانت فيليكس" في قتل ١٢٠ ألف شخص، بجانب تجريف معظم الأراضي الهولندية.

■ فيضان "النهر الأصفر" الأول، وقع في ٢٨ أيلول من عام ١٨٨٧، بسبب ارتفاع منسوب المياه به، حيث يعتبر أطول أنهار الصين بعد نهر "يانجيتسي" وسادس أطول نهر في العالم، وأودى الفيضان بحياة ما لا يقل عن ٩٠٠ ألف شخص، بالإضافة إلى تشريد حوالي ٢ مليون شخص آخر، وتدمير ما يقرب من ٥٠ ألف كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية والصناعية.

■ فيضان "نهر يانجيتسي" الأول، وقع في عام ١٩١١، وكان من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الصين، حيث يعتبر النهر أطول أنهار قارة آسيا، وثالث أطول نهر في العالم بطول يبلغ ٦٣٠٠ كيلومتر، وتسبب الفيضان في موت ١٠٠ ألف شخص، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية فادحة ناجمة عنه.

■ فيضان "نهر الصين"، وقع في شهر تموز بعام ١٩٣١، حيث غمر وسط الصين، ويعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية الدموية التي وقعت في العالم، حيث تسبب في موت ١٥٠ ألف شخص غرقا.

■ فيضان "النهر الأصفر"، حدث في عام ١٩٣٨ بالصين، عندما كانت الحرب دائرة بين القوات اليابانية والصينية، وبسبب تفوق اليابان عسكريا، ارتكبت السلطات الصينية حماقة قاتلة عندما قررت ضرب سدود النهر الأصفر لمنع

تقدم القوات اليابانية، إلا أن تدمير السدود لم يوقف تقدم اليابانيين، ولكنه تسبب في مقتل ٨٠٠ ألف صيني غرقاً.

■ فيضان "جواتيمالا الشرقية"، وقع في عام ١٩٤٩، إثر إعصار وقع بالمحيط الهادي، واستمر لمدة شهر كامل، وتسبب في مقتل ٤٠ ألف شخص، بالإضافة إلى تشريد آلاف آخرين.

■ فيضان "نهر يانجيتسي"، في الصين، واستمر تدفقه من شهر حزيران حتى شهر أيلول من عام ١٩٥٤، بسبب زيادة منسوب مياه نهر "يانجيتسي" بمعدلات مرتفعة للغاية إثر تدفق مياه الأمطار، حيث وصل مستوى ارتفاع مياه الفيضان في بعض المناطق الصينية إلى ٤٤,٧٦ متر، مما أدى إلى اكتساحه مدن وقرى بأكملها، وانتشرت بسببه الأمراض وكان من أشجعها مرض الطاعون الذي أودى بحياة ٣٣ ألف نسمة.

■ فيضان "النهر الأحمر- دلتا هانوي"، وقع في عام ١٩٧١، بشرق آسيا بالقرب من فيتنام التي يمتد في شمالها النهر الأحمر على مسافة ١٥ ألف كيلو متر، وتسبب الفيضان في موت ١٠٠ ألف شخص.

■ فيضان "بنجلاديش"، عام ١٩٧٤ في جنوب شرق آسيا إثر حدوث رياح موسمية شديدة، ونتج عنه واحدة من أسوأ المجاعات التي عرفها التاريخ الحديث، وانتشر بسببه الكثير من الأمراض الخطيرة التي أودت بحياة ٣٠ ألف نسمة كانوا يقطنون في المناطق التي ضربها الفيضان.

■ فيضان سد "بانكوا"، وقع في عام ١٩٧٥، نتيجة انهيار السد الذي يقع على نهر "رو" بالصين، مما تسبب في مقتل ١٦٠ ألف شخص، بينما عانى ملايين آخرين من البقاء محاولين النجاة بحياتهم، وقُدرت الخسائر الناجمة عنه بحوالي ٥٠٠ مليون دولار.

٥- خاتمة: موارد المكان والتأثير في التاريخ.

قد يكون للبيئة التأثير المباشر أو غير المباشر على سيرورة الانسان التاريخية من خلال ما تقدمه من إمكانيات وتحديات، ومن خلال مقدرة الانسان على تلبية حاجاته المختلفة من خلال الاستجابة. فهو حر في اختيار نمط حياته ولكن وفق حدود ما تفرضه

البيئة الطبيعية؛ من هنا، يمكن أن يقوم الانسان بسلسلة من الاجراءات والأحداث التي تؤثر سلباً في الطبيعية، وتدفعها الى الاختلال في توازنها، وبالتالي تعود لتؤثر سلباً على الحياة الانسانية لتفرض عليها شروطاً جديدة وحدوداً جديدة تدفع الانسان للتأقلم معها.

ومن بين الأمثلة التي توصف العلاقة الحادة والمتلازمة بين الانسان والبيئة الطبيعية:

- سوء إدارة الموارد المائية قد يؤدي بالإنسان الى استنزافها في المدى القصير أو الطويل وبالتالي يؤدي به الى التحول نحو بيئة شبه صحراوية أو صحراوية.
- سوء استنزاف الغطاء الأخضر وما يمكن أن يؤدي اليه من جبال جرداء، وبالتالي اجتذاب تجريف التربة، والتغير المناخي المحدود.
- تلويث البيئة وما تعانیه اليوم، قد أدى الى الاحتباس الحراري أو التغيرات المناخية التي تؤدي بدورها الى تهديد البشرية بظواهر مناخية حادة... وغيرها ...

ويعتبر التصحر من ضمن الظواهر الطبيعية المضادة لمبالغة الانسان عبر تدخله في التوازن البيئي والتأثير عليه. فالرعي الجائر وسوء استعمال الموارد المائية، والقطع العشوائي للغابات؛ ومن الأمثلة الشائعة في محيطنا على هذا التغير البيئي، ما حصل لجزء كبير من جبال لبنان في السلسلتين الغربية والشرقية، حيث ندرت الأشجار الحرجية في هذه الأخيرة، مما جعل هذه الجبال جرداء، خاضعة لعوامل التعرية على مر التاريخ، مما جعل الكثير من المناطق السهلية في البقاع عرضة للسيول الجارفة. كما أثرت هذه الندرة في المساحات الخضراء على جذب الأمطار وحولت مناطق من البقاع لاسيما الشمالي الى مناطق شبه صحراوية، نظراً للجبال الجرداء المحيطة بالمنطقة.

وثرورة لبنان التي تغنى بها عبر عصور، ألا وهي الأرز، تعرضت أيضاً ومنذ أقدم العصور الى قطع ممنهج، حتى باتت أشجار الأرز في لبنان نادرة وعرضة للانقراض. فمنذ الثورة الصناعية الفينيقية في صناعة السفن والابحار التجاري، وما رافقه من تصدير لخشب الأرز لاسيما نحو مصر الفرعونية، بدأت عملية استنزاف هذه الثروة بشكل متصاعد. ولم تسلم هذه الثروة من أطماع الغزات، فهي هو نبوخذ نصر الثاني^{٥٤} في

٥٤ - نبوخذ نصر أحد أقوى الملوك الذين حكموا بابل وبلاد ما بين النهرين، حيث جعل من الإمبراطورية الكلدانية البابلية أقوى الإمبراطوريات في عهده بعد أن خاض عدة حروب ضد الآشوريين والمصريين. قاد الكلدان إلى هزيمة الآشوريين مرة أخرى الذين حظيوا بدعم الملك المصري نخاو الثاني، وتمكن من هزيمة الفراعنة والآشوريين في معركة كركميش في عام ٦٠٥ ق م، وبعد ذلك

حملته على الشرق يترك نقوشاً في وادي بريصا في منطقة الهرمل، والتي كانت في ما مضى مغطاة بالغابات، تؤشر إلى أن البابليين وضعوا يدهم على موضع يتم فيه قطع الأشجار بغية إرسالها إلى بلاد ما بين النهرين. واستعمل خشب لبنان في بناء المعابد التي أقامها في بابل. وتتضمن هذه النقوش ما مضمونه: "استناداً إلى ثقتي بالإله نابو ومردوخ حشدت جيشاً وقمت بحملة... وحررت لبنان من أعدائه وأعدت إليه أبناءه المشردين. وعملت، أكثر مما فعله أي ملك قبلي، على تحطيم الصخور وشق الممرات في الجبال الوعرة، وفتحت الطرق من أجل نقل الأرز، هذا الشجر الضخم والصلب والجميل للغاية بخشبه الداكن اللون، الذي ينمو في لبنان كما ينمو القصب في النهر. واجتزت الوديان العميقة، وفتحت لجيشي الممرات بين الصخور. وبلغت جبل الأرز العابق برائحته الفاتنة، ذلك الشجر الذي لم يسبق لملك أن اقتطعه، وخصصت هذه الأشجار لتزيين قصور ومعابد الإله نابو ومردوخ. وبسطت الأمن والسلام في لبنان. ومن أجل أن أقدم أمثلة لمن يطعم بهذه الأرض أنشأت هذا النصب حيث أثبت أنني ملك هذه الأصقاع، وملك حكمه أبدي، والسلام على من يعي هذا الكلام"°°.

إن السيرورة التاريخية للبيئة تعطي مؤشرات سلبية حول انحرافها عن الاستدامة، والمسار الانساني يتأثر سلباً بهذا الانحراف ويتجه تاريخياً الى تجاوز عتبة الاستدامة والتنمية المتوازنة. وفي الوقت نفسه، تبدو السيرورة التاريخية للبشرية متلازمة مع هذا الهبوط، وتتوالى مؤشرات السلبية التي تهدد البشرية: التصحر، قلة الموارد المائية، الاحتباس الحراري، ذوبان الجليد، نزوح سكاني، المجاعة، الأوبئة، ...

وإذا كان الوعي الانساني يطال هذا التلازم، ويحاول قوننة العلاقة بين البيئة الطبيعية والنشاط البشري، إلا أن هذه المحاولات ما زالت بطيئة في ظل حركة سريعة للانهيال البيئي. وتبدو محاولات المؤتمرات العالمية، محاولات جادة في تنظيم هذه العلاقة، ومحاولات اتخاذ القرارات المصيرية الملائمة في التوقيت الملائم؛ وتحت شعارات تحفز التعاطي مع الأرض وبيئتها الطبيعية تحت مظلة التنمية المستدامة، تأتي هذه المؤتمرات لتحاول إصلاح الغلو البشري في تدمير التوازن مع الطبيعة: «هذه

تمكن نبوخذ نصر من السيطرة على المناطق التي كانت محتلة من قبل الآشوريين ومنها سوريا وفينيقية. ولقد مد نبوخذ نصر جيوشه إلى سوريا ويهوذا ووصل إلى حدود مصر بالتحديد في أرض غزة الحالية، وهزم فيما يعرف بالحرب المصرية البابلية وذلك في عام ٦٠١ ق م مما منع البابليين من التوغل إلى مصر.

55- <http://alhermel.org/essaydetails.php?eid=9&cid=26>:

موقع بلدية بريصا- قضاء الهرمل: مقتطفات من كتاب منتخبات التواريخ والآثار في مواقع عكار والجوار للدكتور جوزف عبدالله، بعنوان لوحنا بريصا ممر نبوخذ نصر إلى أرز لبنان، ١١/١٨/٢٠١١.

الأرض لم نرثها من جدودنا بل اقترضناها من أحفادنا» (شعار مؤتمر الأرض في الريو دي جينيرو).

لقد انهالت المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية، لمعالجة هذا التوازن. والسيرورة التاريخية للمؤتمرات تشير الى نشاط متزايد منذ التسعينات، بعد أن بدأت ملامح الانهيارات البيئية تظهر بقساوة لاسيما من خلال الظواهر المناخية، والأمطار الحمضية، وذوبان المساحات الجليدية في القطبين، وانهيار الغابات المطيرة، وظهور التصحر، والمجاعات، والأوبئة، والنزوح السكاني الى مناطق أكثر أمناً على المستوى البيئي. ومن المؤتمرات التي سلطت الضوء على ضرورة معالجة هذه الأزمة، وهي مؤتمرات بيئية لإعادة التوازن بين النشاط البشري واستنزاف موارد البيئة الطبيعية:

- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، ستوكهولم ، (١٩٧٢)
- اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، تقرير برونتلاند، (١٩٨٧)
- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، (١٩٩٢)
- دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة للبيئة، نيويورك، (١٩٩٧)
- مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ ، (٢٠٠٢)
- مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو دي جانيرو ، (٢٠١٢)

وتوالت المؤتمرات من الريو إلى برلين عام ١٩٩٥ حيث جرى اتفاق التزام دول جديدة للحدّ من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وفي كيوتو اليابان عام ١٩٩٧ تمّ إقرار «بروتوكول كيوتو» الذي يلزم الدول الصناعية بخفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها بنسبة ٥ بالمئة على الأقل تحت مستويات ١٩٩٥ بحلول ٢٠١٢.

هذه المحاولات البشرية، هي محاولة وضع قواعد تفاهم جديدة مع البيئة الطبيعية، فقد بدأت معالم ثورة هذه الأخيرة على التاريخ الانساني، مهددة إياه، ومندرة بزوال مدن، وتغيير معالم، وتوجيه ضربات بيئية موجعة لمبالغة الانسان في استهلاك الموارد. هذا التوجه الانساني في قوننة العلاقة مع البيئة، هو محاولة لإعادة التوازن مع هذا الخصم العنيد، خوفاً من خسارة تاريخية كبرى، قد تدفع كل البشرية حضاراتها واستمراريتها ثمناً لها. فالعلاقة بين البيئة والتاريخ الانساني، علاقة توازن، تحد واستجابة، ولكن قبل

هذا وذاك، كانت وستبقى علاقة احترام متبادل، إذا ما اختلفت، ستختلف معها الحضارات
الانسانية المتداخلة دون رجعة.

مكتبة البحث

١- المراجع العربية والمترجمة

- ٢- أرسطوطاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر.
- ٣- أرنولد توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، (٤ أجزاء)، ترجمة فؤاد محمد شبل، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١١، الجزء الرابع.
- ٤- جواد بولس، أهمية التاريخ والجغرافيا في نشوء الأمم والشعوب: الفصول اللبنانية ٢ - خريف ١٩٨٠: من نص المحاضرة التي القاها الأستاذ جواد بولس من عن منبر مدارس راهبات المحبة. في ذوق مكايل، بتاريخ الأول من حزيران ١٩٨٠ حول الموضوعين العلميين: التاريخ والجغرافيا.
- ٥- جودة حسنين جودة، قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، دار النهضة العربية، ١٩٨٦.
- ٦- حسام محيي الدين الألوسي، فلسفة الكندي: آراء القدامى والمحدثين فيه، كلية الآداب، جامعة بغداد، رقم ٤ - ١٩٨٤.
- ٧- عبد الرحمن بدوي، ضمن كتاب النقد التاريخي، القاهرة، ١٩٦٣.
- ٨- عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون (المبتدأ والخبر)، تحقيق ومراجعة خليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠١.
- ٩- علي بن الحسين المسعودي، التنبيه والإشراف، تركيا، ليدن المحروسة، ١٨٩٣.
- ١٠- لوسيان فيفر، الأرض والتطور البشري، ترجمة محمد السيد غلاب، مجلدان، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥، المجلد الأول.
- ١١- محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٤.
- ١٢- نيقولو باربارو، الفتح الاسلامي للقسطنطينية، يوميات الحصار العثماني، ١٤٥٣ م، ترجمة حاتم عبد الرحمن الطحاوي، القاهرة، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط١، ٢٠٠٢.
- ١٣- هيغل، العقل في التاريخ، ترجمة عبد الفتاح إمام، بيروت، دار التنوير، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٧.

٢- المراجع الأجنبية

- 1- Arnold J.Toynbee, **Civilization on Trial (1948)**, London University of press, First Ed., chapter 4.
- 2- Arnold J.Toynbee, **A Study of History**, Abridgement of, Volumes 1-6, Oxford University Press, 1991,
- 3- Victor cousin, **Oeuvres de Victor Cousin**, Volume 1, Société belge de librairie, Hauman et cie, 1840.

4- Werner Daum, **From the Queen of Saba to a Modern State: 3,000 years of civilization in southern Arabia, Yemen,** Pinguin, Umschau-Verlag; First Edition, 1987.

٢ -- مجلات

١ -- مجلة الفداء، سوريا، العدد ١٤٨٩٣، الأربعاء، ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٤: مقال بعنوان: "هل شخصية هانيبال أو حنبعل شخصية حقيقية أم اسطورية؟"

٤ -- مواقع الكترونية

١ -- موقع أخبار ٢٤، المملكة العربية السعودية:

<https://akhbaar24.argaam.com/article/galleryimages/297289> ،

تاريخ التصفح، ٢٠١٧/١٠/٢١: مقال بعنوان: بالصور .. تعرف على أسوأ كوارث الفيضانات في التاريخ، منشور بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٢١.

٢ -- موقع بلدية بريسا- قضاء الهرمل:

<http://alhermel.org/essaydetails.php?eid=9&cid=26>

تاريخ التصفح، ٢٠١٧/١٠/٢١

مقتطفات من كتاب منتخبات التواريخ والآثار في مواقع عكار والجوار للدكتور جوزف عبدالله، بعنوان لوحتا بريسا ممرّ نبوخذ نصر إلى أرز لبنان، ٢٠١١ / ١١ / ١٨.